

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TALIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI**

**BIOLOGIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY
YONDOSHUVLARNING DOLZARB
MASALALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI
(II QISM)

МАТЕРИАЛЫ
международной научно-практической конференции
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
II ЧАСТЬ

MATERIALS
of the international scientific and practical conference
ACTUAL ISSUES OF MODERN APPROACHES IN
BIOLOGICAL RESEARCH
PART II

Farg'ona-2023
29-30-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TALIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**“BIOLOGIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY
YONDOSHUVLARNING DOLZARB MASALALARI”**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

II qism

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции

**“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В
БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ”**

II часть

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

**“ACTUAL ISSUES OF MODERN APPROACHES IN
BIOLOGICAL RESEARCH”**

Part II

2023-yil 29-30-noyabr

Farg‘ona

<i>Yuldasheva Sh.Q., Yunusov M.M.</i> “SHIRA” SUYUQLIGINING IKKILAMCHI OZUQA ZANJIRI SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI	54
<i>Zokirova G.M., Boqiyeva M.D., Mo‘ydinova D.D.</i> NINACHILAR (INSECTA: ODONATA) TADQIQIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR	56
<i>Zokirova G.M., Masodiqova M.A.</i> TENGSIZ IPAKCHI (<i>OCNERIA DISPAR</i> LINNAEUS, 1758) NING TARQALISH AREALLARIGA DOIR MA’LUMOTLAR	58
<i>Zokirova G., Turdaliyeva Z., Ibrohimova M.</i> FARG‘ONA VODIYSIDAGI OCHIQ URUG‘LI O‘SIMLIKLAR HASHAROTLARINI HAYOTIY SHAKLLARI BO‘YICHA GURUHLANISHIGA OID	60
<i>Avliyoqulova M.B., Rahmatullayev Y.Sh.</i> QARSHQADARYO VILOYATI SHAROITIDA MAKTAB O‘QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI	62
<i>Baratova Sh.S., Buranova G.B., Asadova Sh.M.</i> EMIZIKLI ONALARNING AYRIM MIKRONUTRIENTLAR BILAN TA‘MINLANISHINI	64
<i>Яхьяева М.Х., Бутанова М.М.</i> ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ	66
<i>Исмамов А.М., Минаварова Ш.М.</i> БЕЗЛАКТОЗНОЕ МОЛОКО – СПОСОБ ИЗБЕЖАНИЯ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ И ДРУГИХ ВАЖНЫХ НУТРИЕНТОВ	68
<i>Kuziyeva N.X., Abdulmyanova L.I.</i> VINCA TURKUMIGA MANSUB O‘SIMLIKlardan AJRATILGAN ENDOFIT ZAMBURUG‘LARIDA REKALSIFIKATSIYA KO‘RSATKICHLARI	70
<i>Sattorova I.Y., Pozilov M.K.</i> ALLOKSAN DIABETDA JIGAR MITOXONDRIYASINING LIPIDLARINI PEROKSIDLANISH JARAYONINI OKSIDATIV STRESS RIVOJLANISHDAGI ROLI	72
<i>Shertoyeva R.S.</i> BINOKULYAR KO‘RISH JARAYONIDA VIZUAL TIZIM INNERVATSIYASIDAGI SIGNALLAR UZATILISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	74
<i>Mamajonova R.T., Alisherov N.F.</i> EKOLOGIK TARBIYA VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHI TO‘G‘RISIDA BA‘ZI MULOHAZALAR	76
<i>Максудова А., Муталов Ш., Адылова К.</i> ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ АДСОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	78
<i>Тоғжиев Э.А., Косимова Х.Х., Абдухамидов А.М.</i> ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СПОСОБАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	81
<i>Do‘monov B.M., Muxtorova M.B.</i> KAPALAKLAR XAYOTI HAQIDA QIZIQARLI MA’LUMOTLAR	83
<i>Raxmonov M., Azamov M., Sheraliyev B.</i> SHOHIMARDONSOY DARYOSIDA TARQALGAN <i>TRIPLOPHYSA FERGANAENSIS</i> NING UZUNLIK VA OG‘IRLIK MUNOSABATI	85

ekologik bilimlarini muntazam ravishda tabiatni asrab-avaylashga oid qadriyatlarimizga tatbiq qilishi lozim [3].

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, buning uchunbutun jamiyat fuqarolari birdamlikda kurashmog‘imiz kerak. Tabiatni biz asrasak, tabiat bizni asraydi. mamlakimizning har bir fuqarosi ekotizimning yaxshilanishiga munosib hissa qo‘shish uchun ekologik qoidalarga qat’iy amal qilsagina, kelajak avlod uchun ulkan tabiiy ne’mat hadya etgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdurakhmanova, J. N. (2020). The policy of tolerance in Uzbekistan (in the case of Greeks). International Journal on Integrated Education, 2(5), 212.
2. Usarov Umidjan Abdumavlyanovich Yunusova Khurshida Erkinovna, Akramova Fazilat Artikbaevna, Duschonov Rasuljon, Jumagul Abdurakhmonova. (2020). Some comments on the monopoly of cotton in Uzbekistan in the 50-80s of the Xx century and its impact on the environment. Journal of Critical Reviews. 6 (7). 51-53
3. Роль в жизни человека фруктов и овощей выращенных в Ферганской долине. 2023/5/26, Internasional jornal of Formal Education

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ АДСОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Максудова Азиза, ассистент, ТКТИ
Муталов Шухрат, DSc, профессор, ТКТИ
Адылова Клара, к.х.н., доцент, ТКТИ

***Abstract.** Modification of agricultural waste — rice husks — was carried out for use as an inexpensive adsorbent for wastewater treatment from heavy metal ions. The adsorption value was calculated, the effect of time on the process was studied, and the dependence of the degree of purification on the concentration of the solution was established.*

Одной из глобальных экологических проблем на сегодняшний день является загрязнение окружающей среды ионами тяжелых металлов. Тяжелые металлы, такие как медь, цинк, никель, свинец, поступают в природные водоемы со сточными водами металлургических, текстильных, кожевенных, предприятий, в процессах производства аккумуляторов, красок и пигментов, а также в керамической и стекольной промышленности.

Тяжелые металлы являются опасными для живых организмов веществами, обладающими токсичными, мутагенными и канцерогенными свойствами. Большинство тяжелых металлов очень токсичны даже в незначительных концентрациях. Они могут накапливаться в организме человека, поступая либо прямым путем, либо через пищевые цепи. В отличие от органических веществ тяжелые металлы не разлагаются, они склонны к накоплению в организмах, что приводит к тяжелым отравлениям, серьезным физиологическим и неврологическим поражениям. Например, свинец может вызывать энцефалопатию, когнитивные нарушения, нарушения поведения, повреждение почек, анемию; кадмий — может вызывать нефротоксический эффект; медь может вызывать слабость, вялость, анорексию и расстройства желудочно-кишечного тракта [1].

К основным методам очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов относятся химическое осаждение, ионный обмен, химическое окисление, восстановление, обратный осмос, ультрафильтрация, электродиализ и адсорбция. В то же время данные методы неэкономичны и имеют ряд недостатков, таких как неполное удаление металлов, большой

расход реагентов и энергии, а также образование токсичного шлама или других отходов, требующих утилизации или обработки. Кроме того, оставшиеся в воде даже в незначительных количествах ионы металлов могут губительно действовать на микроорганизмы активного ила в процессе биологической очистки, что также снижает степень очистки воды. В присутствии тяжелых металлов нарушается процесс минерализации органических веществ, связанный с подавлением активности окислительно-восстановительного фермента — дегидрогеназы, участвующего в процессе дыхания микроорганизмов активного ила и биопленки [2].

В последнее время всё большее применение в практике очистки сточных вод находят адсорбционные методы с использованием биосорбентов, полученных из отходов сельского хозяйства, которые являются дешевым ежегодно возобновляемым источником сырья. К таким отходам относятся скорлупа арахиса, солома пшеницы, шелуха овса, гречихи, риса [3].

Адсорбенты на основе растительных отходов являются природными соединениями и не представляют угрозу для окружающей среды по сравнению с синтетическими аналогами. В настоящее время эти отходы используются не достаточно эффективно и часто просто сжигаются в котельных или скапливаются в качестве отходов, что представляет угрозу для окружающей среды, так как в процессе сжигания в атмосферу выделяются токсичные продукты сгорания.

Целью данной работы было получение биосорбентов путем обработки поверхности рисовой шелухи раствором моноэтаноламина в воде и применение в качестве адсорбента при очистке воды от ионов тяжелых металлов. В состав шелухи входят органические соединения, основными из которых являются целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлозы, содержащие в основном пентозаны и лигнин, который придаёт структуре жесткость, а из неорганических соединений преобладает оксид кремния. Предварительная обработка рисовой шелухи способствует частичному растворению органических веществ и жиров, что предотвращает увеличение показателей ХПК и БПК воды в процессе очистки, а также способствует повышению пористости структуры и увеличению её адсорбционной способности.

Для получения адсорбента образцы рисовой шелухи промывали дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. Далее навеску заливали раствором моноэтаноламина в воде (1г:100мл), и выдерживали в течение 24 часов при постоянном перемешивании. Растворы сточных вод заданной концентрации готовили путём разбавления исходных растворов солей $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Для определения адсорбции в колбы объёмом 200мл помещали 1г адсорбента и заливали раствором, выдерживали в течении 1 часа, фильтровали и определяли концентрацию ионов металлов атомно-абсорбционным методом.

Величину адсорбции A (мг/г) определяли по разнице исходной и равновесной концентрации ионов металлов в растворе по формуле [4]:

$$A = \frac{(C_0 - C_p)V}{m}$$

где V – объём исследуемого раствора, л;

C_0 и C_p – исходная и равновесная концентрация металлов в воде, мг/л;

m – масса адсорбента, г.

Изучение влияния времени адсорбции показало, что в течении первых 10-15 минут адсорбция идет быстро, далее она замедляется и в течении 60 минут достигает постоянного значения (рис.1).

Рис.1. Зависимость адсорбции от времени: 1–для ионов Cu²⁺, 2–для ионов Ni²⁺

Определение степени очистки сточных вод от начальной концентрации растворов определяли по формуле:

$$\eta = \frac{(C_0 - C_p)}{C_0} * 100\%,$$

C_0 и C_p – исходная и равновесная концентрация металлов в воде, мг/л;

Проведенные исследования показали, что с увеличением исходной концентрации растворов адсорбция растет, что по-видимому, связано с большим числом свободных активных центров на поверхности адсорбента, по мере заполнения которых адсорбционная способность падает, на что указывает снижение степени очистки с увеличением концентрации раствора. Зависимость степени очистки от исходной концентрации приведена на рис.2.

Рис.2. Зависимость степени очистки от начальной концентрации раствора: 1 – для ионов Cu²⁺, 2 – для ионов Ni²⁺

На основании проведенных исследований можно заключить, что адсорбенты, полученные на основе рисовой шелухи путем обработки её водным раствором моноэтаноламина, могут применяться в качестве эффективных, недорогих и экологически чистых биосорбентов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Список использованной литературы:

1. Jyotikusum Acharya, Upendra Kumar and P. Mahammed Rafi. Removal of Heavy Metal Ions from Wastewater by Chemically Modified Agricultural Waste Material as Potential Adsorbent-A Review // International Journal of Current Engineering and Technology, Vol.8, No.3 (May/June 2018).
2. Техника защиты окружающей среды: учебное пособие для вузов / Н. С. Торочешников, А. И. Родионов, Н. В. Кельцев и др. - М. : Химия, 1981. — 368с.
3. И.В. Шевелева, А.Н. Холомейдик, А.В. Войт, Л.А. Земнухова. Сорбенты на основе рисовой шелухи для удаления ионов Fe(III), Cu(II), Pb(II) из растворов // Химия растительного сырья. 2009. №4. С.171-176.
4. Ю.Г. Фролов, В.В. Белик. Физическая химия. 1993 г // Изд.: М.: Химия. 464 стр.

ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СПОСОБАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Тожиев Эргашали Ахадович-Руководитель, Ферганский политехнический институт,
Косимова Хафиза Холматовна-Руководитель, Ферганский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г. Фергана
Абдухамидов Абдусамад Махмуджон угли Магистрант, Ферганский
политехнический институт

***Abstract.** This article describes modern emissions of waste gases into the environment and the damage caused by waste to the natural environment. Examples and problems show the impact of various technogenic and carcinogenic substances, including toxic gases, metals, heavy metals, and their impact on atmospheric air.*

В настоящее время широкое использование химических веществ в сельском хозяйстве промышленными производственными предприятиями и бытовыми химическими процессами вызывает нарушение баланса природной экологической системы в регионе стран Центральной Азии. Это свидетельствует о том, что роль химического фактора в охране окружающей среды очень велика. Одной из главных задач является балансирование взаимоотношений природы и общества в современную эпоху, когда проблемы экологии и охраны природы становятся все более противоречивыми. Поэтому бурное развитие науки и техники и быстрый рост численности населения характеризуются стремлением максимально использовать природные ресурсы, что приводит к загрязнению окружающей среды различными химическими веществами. Одна из основных целей экологического образования заключается в защите и улучшении условий окружающей среды, сохраняя при этом самодисциплину. По исследованиям учёных, которые проводят научные исследования, исследуя различные аспекты экологических проблем, почти во всех современных науках существуют конкретные важные проблемы, имеющие экологические аспекты. фактор формирования экологического мировоззрения. Отсутствие экологических знаний или экологическая неграмотность иногда могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому в процессе привития школьникам и студентам различных знаний необходимо активизировать понимание и деятельность внешней среды, усилить их творческие способности. сорт.

По содержанию каждого урока целесообразно использовать местные материалы. При изучении темы углерода и его соединений даются знания о влиянии на окружающую среду соединений углерода-водорода и кислорода-углерода. Загрязнение воздуха различными